

ANALISIS KEBUTUHAN MAHASISWA DALAM MENGEMBANGKAN BAHAN AJAR *ENGLISH FOR CHILDREN*

Dayu Retno Puspita¹, Asih Rosnaningsih²

^{1,2}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 33, Cikokol, Tangerang, Banten, Indonesia

¹e-mail: dayuretnopuspita@gmail.com

<i>Submitted</i> 2023-03-13	<i>Accepted</i> 2023-05-01	<i>Published</i> 2023-06-10	OPEN ACCESS		EDUKASI JURNAL PENDIDIKAN sinta3
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------	--	--

Abstrak

Penelitian bertujuan mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dalam mengembangkan bahan ajar *English for Children*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Responden terdiri dari 77 mahasiswa yang menanggapi angket dengan 29 *item* yang mewakili enam variabel penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dikelompokkan menjadi enam variabel kebutuhan, yaitu: tujuan pembelajaran, topik, latihan, kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan konsep teori bahasa Inggris yang terkait dengan pengajaran anak, konsep pengembangan rencana pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, konsep karakteristik anak dalam belajar bahasa Inggris, konsep pengajaran empat keterampilan bahasa Inggris (*listening, speaking, reading, dan writing*) menggunakan lagu, cerita, permainan, dan pengajaran berbantuan teknologi. Mahasiswa juga membutuhkan latihan dan aktivitas belajar yang bervariasi, serta media pembelajaran berupa buku teks dan penilaian pembelajaran yang dilakukan di akhir topik.

Kata Kunci: analisis kebutuhan; pembelajaran bahasa Inggris; bahan ajar.

Abstract

The research aimed to identify students' needs in developing English for Children teaching materials. The research approach used descriptive quantitative. Data collection methods used questionnaires and documentation. The research was conducted at the Elementary School Teacher Education Study Program, Muhammadiyah University, Tangerang. Respondents consisted of 77 students who responded to a questionnaire of 29 items representing the six research variables. The research results were grouped into six need variables: learning objectives, topics, exercises, learning activities, learning media, and assessment. Data analysis technique used descriptive analysis. The results showed that students need theoretical concepts of English related to teaching children, the concept of developing English learning plans for children, the concept of children's characteristics in learning English, the concept of teaching the four English skills (listening, speaking, reading, and writing) using songs, stories, games, and technology-assisted teaching. Students also need various learning exercises and activities, as well as learning media in the form of textbooks and learning assessments carried out at the end of the topic.

Keywords: need analysis; English learning; teaching materials.